

Sé el primero en descubrir:

Especie enferma + Causa + Muestra + Biomarcador

MOVIMIENTOS Y SOSPECHAS

- Entra en la jaula de otra especie → formula una hipótesis.
- Entra en tu propia jaula → vuelve a tirar el dado.
- Si nadie te enseña cartas → puedes formular otra hipótesis o tirar el dado.

BIOMARCADORES

- Color de la lupa → especie a la que pertenece el biomarcador.
- Lupa blanca → puedes ver el biomarcador de cualquier especie.
- Si ya conoces ese biomarcador → roba 1 carta aleatoria de ese jugador.

BIOSENSOR

- Durante 2 rondas → solo tienes que pasar por las lupas para detectar biomarcadores.
- Al final → déjalos en la casilla donde te encuentres.

DIETAS FUNCIONALES

- Roba una carta al azar de otro jugador, toma nota y devuélvela.
- Curan parásitos y contaminación cruzada.

AQLUA

CARTAS ESPECIALES

- Cartas de vacuna e interferencia estratégica → se mantienen en secreto (máx. 2 cartas). Puedes jugarlas en cualquier momento.
- Barco → úsala para ir a cualquier lugar. Puedes robar la carta para cruzar.
- Otras cartas → léelas y aplica su efecto inmediatamente o en tu turno.

TÚNEL SUBMARINO

- Paso libre langostino ↔ salmón.
- Un sentido → la dirección cambia cada vez que alguien entra al laboratorio.
- Cuenta como 1 casilla recorrida.

Hipótesis final: Ve al laboratorio. No hace falta sacar un número exacto en el dado. Si usas el barco, puedes desplazarte directamente.